

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 13, n. 1. 2024

Editorial

Esta é a primeira edição da **Revista Letras Raras [RLR]**, periódico acadêmico do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande, (LELLC-UFCG), que é totalmente executada em fluxo contínuo. Este, que é o primeiro número de 2024, tem seus artigos lançados ao longo desse ano, na medida em que os textos foram preparados, tendo passado pelas diversas etapas de preparação, desde a submissão até a publicação.

Neste seu 13º ano de vida, este periódico acadêmico lança **Estudos linguísticos e literários**, mantendo a parceria com o Prof. Dr. Alain-Philippe Durand, da Universidade do Arizona e, então, junto às editoras da **RLR**, Profa. Dr^a Josilene Pinheiro-Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Profa. Dr.^a Maria Rennally Soares da Silva, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vem a público os artigos de colegas brasileiros e estrangeiros.

Os artigos deste número têm a autoria de professores, estudantes e outros pesquisadores de origens diversas, tais como: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Estadual De Goiás (UFG), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Centro Universitário Campos Andrade (UNIANDRADE), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal Do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade La Salle (UNILASALLE), Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC), e Universidade Feevale

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 1 - e5684 (2024)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Há ainda colegas autores da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad San Buenaventura Medellín e da Fundación Barceló.

Para a leitura de todos os textos aqui presentes, o/a caro/a leitor/a, pode apontar a sua câmera para o QRcode e ainda compartilhar os artigos deste número, com seus colegas e com seus estudantes.

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

[Profª. Drª. Josilene Pinheiro-Mariz \(UFCG, Brasil\)](#)

[Profª. Drª. Maria Rennally S. da Silva \(UFPB, Brasil\)](#)

Editoras da Revista Letras Raras/LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande.